

线阵换能器阵元宽度对主瓣半功率点宽度的影响

许雪莹, 葛剑敏, 刘镇清

(同济大学声学所, 上海, 200092)

摘要: 文章考虑了阵元宽度对主瓣半功率点宽度的影响, 并与忽略阵元宽度的线列阵的情况进行了比较。结果表明: 阵元宽度对主瓣半功率点宽度的影响非常有限, 而且不同的阵元宽度造成的半功率点宽度之间的差异也很小。因此, 在简化的情况下, 可以用均匀的线列阵来取代实际相控阵进行计算。

关键词: 线性相控阵; 指向性; 主瓣半功率点宽度

中图分类号: TB552 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-3630(2005) 01-0061-03

Effect of linear phase array element width on -3dB main lobe width

XU Xue-ying GE Jian-min LIU Zhen-qing

(Institute of Acoustics Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: This paper studies the effects of array element width on half-power bandwidth and proposes a new method. The actual -3dB main lobe width is a bit wider than in the ideal case that neglects the element size. In a word, the influence of element size on the -3dB main lobe width is marginal and a simplified solution for discrete point sources can be used as a very colse approximation to that of phased arrays.

Key words: linear phased array; directivity; -3dB main lobe width

1 引 言

线性相控阵换能器在医学图象诊断中占有很重要的地位, 然而线性相控阵换能器由于一些原因也限制了在医学检测和工业检测中的应用。例如高的制作成本和复杂的数据分析。为了更好的使用这些线性相控阵, 我们需要去设计换能器来满足不同的要求。而要想获得最优化的设计效果, 则需要研究换能器参数对相控阵波束特性的影响。

线性相控阵声场的理论基础是 Huyghens 原理, 首先建立一个由离散点源组成的模型, 然后扩展为阵元有一定宽度的线性相控阵^[1]。然而大多数的研究都没把阵元宽度对阵的性能的影响考虑进去, 阵元被视作有相同间隔的点元来考虑^[2]。本文主要研究的是阵元宽度对主瓣半功率点宽度的影响。

2 基本理论

线性相控阵的声场可以由 Huyghens 原理来计算。每一个阵元的声场可以看做由无穷多的离散点源所产生的, 线性相控阵的声场则由每个阵元的声场以一定的幅值和相位叠加而成。如图 1 所示: d 是阵元之间的距离, r 和 R_i 分别是到第一个和第 i 个阵元的距离, a 是阵元宽度。

为了定量的分析波束的特性, 波束的指向性使用归一化的指向性。由乘积定理, 我们得到相控阵的指向性 $H(\theta)$ 可以写成如下形式^[1]:

$$H(\theta) = H_1(\theta) H_2(\theta) \quad (1)$$

这里 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 分别代表单个阵元和线列阵的指向性:

$$H_1(\theta) = \left| \sin \left[\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right] \frac{\sqrt{\pi a \sin \theta}}{\lambda} \right| \quad (2)$$

$$\text{和 } H_2(\theta) = \left| \frac{\sin \left[\frac{\pi d (\sin \theta_s - \sin \theta)}{\lambda} N \right]}{N \sin \left[\frac{\sin(\theta_s - \sin \theta)}{\lambda} \right]} \right| \quad (3)$$

收稿日期: 2004-04-06; 修回日期: 2004-08-23

基金项目: 上海市科委重大科技攻关项目 (03dz12025)

作者简介: 许雪莹 (1978), 男, 汉族, 河南南阳人, 博士研究生,

研究方向: 噪声振动与控制。

图 1 线性相控阵的几何分布, 以及每个阵元对场点声压影响的示意图

这里 $0 \leq H(\theta) \leq 1$, 并且和束控角 θ_s 相对应的 $H(\theta)$ 有最大值。 $H(\theta)$ 是 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的乘积, 也就是说 $H_1(\theta)$ 充当了联系 $H(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 之间的调和函数。这样 $H(\theta)$ 就可以分成两部分, 一部分和阵元的宽度有关; 另一部分则和阵元宽度完全无关。从图 2 中我们可以看到它们三者之间的关系, 其中 $c=1500\text{m/s}$ $f=2.5\text{MHz}$ $N=16$, $\theta_0=30^\circ$, $a=0.5\lambda$, $d=0.65\lambda$ 。

图 2 线性相控阵指向性图

实线代表线性相控阵的指向性, ---代表单阵元的指向性,代表线列阵的指向性。

3 结果与分析

我们设计阵的首要目的之一是尽可能的窄化主瓣宽度^[1], 从而在束控方向获得最好的指向性。主瓣宽度可以用主瓣尖锐因子这一参数来量化分析。定义它为主瓣与 θ 轴的两个交点间的距离, 从 $H(\theta)$ 的定义, 我们很容易就得出主瓣宽度的表达式^[3]:

$$\Theta_0 = \sin^{-1}\left(\sin\theta_s + \frac{\lambda}{Nd}\right) - \sin^{-1}\left(\sin\theta_s - \frac{\lambda}{Nd}\right) \quad (4)$$

上式中 Θ_0 值越小, 主瓣越窄, 指向性越好。由于 λ/Nd 接近于零, 可通过增加阵元数和适当增加阵元间距来减小 Θ_0 的值。 $H(\theta)$ 是 $H_1(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的乘积, $H_1(\theta)$ 并不改变 $H(\theta)$ 的零点位置。也就是说, $H(\theta)$ 和 $H_2(\theta)$ 的零点位置是相同的, $H_2(\theta)$ 并不是宽度 a 的函数, 因此我们能得出这样一个结论, Θ_0 是一个和阵元宽度完全无关的参数。

在实际阵的设计中, 除了用 Θ_0 来表示主瓣宽度外, 还经常用到主瓣的半功率点开角来表示主波束的宽度。由线性相控阵的指向性图(图 2)可以看出, 阵元宽度并没有对 Θ_0 产生影响, 而只是对指向性图的幅值进行了调制, 这样可能会对半功率点开角造成一定的影响, 所以我们有必要对半功率点的开角情况进行深入研究。

对于均匀线列阵来说, 半功率点开角 Θ_h (或 Θ_{-3dB}) 在半功率点方向 θ_h 的指向性函数^[3]为:

$$D(0, \theta_h, \omega) = \frac{\sin\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin\theta_h\right)}{N \sin\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta_h\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (5)$$

令 $(\pi d/\lambda) \sin\theta_h = x$ 上式化为:

$$\sin(Nx) = 0.707N \sin x$$

这是超越方程。如阵元数 N 已知, 可用图解法求解。如果 N 未知, 把正弦函数 $\sin x$ 和 $\sin Nx$ 展成级数, 当 $Nx < 1$ 时超越方程化为代数方程:

$$Nx - \frac{(Nx)^3}{3!} = 0.707xN$$

方程的根 $x = 1.33/N$ 。由公式 $(\pi d/\lambda) \sin\theta_h = 1.33/N$ 得半功率点方向:

$$\theta_h = \arcsin\left(0.42 \frac{\lambda}{Nd}\right)$$

因此得半功率点开角:

$$\Theta_h = \Theta_{3B} = 2 \arcsin\left(0.42 \frac{\lambda}{Nd}\right)$$

在实际阵的设计中, 波束宽度也常用 Θ_h 表示^[3]: $\Theta_h = 2 \arcsin\left(0.42 \frac{\lambda}{Nd}\right)$

$$= 2 \arcsin\left[0.42 \frac{(N-1)\lambda}{NL}\right]$$

其中 L 为阵列的宽度, 对于线性相控阵来说, 当我们考虑上述阵元宽度的影响时, 指向性函数为:

$$D(0, \theta_h, \omega) = \frac{\sin\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin\theta_h - \sin\theta_0\right)}{N \sin\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta_h - \sin\theta_0\right)}$$

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin\theta_h}{\lambda}\right)}{\pi \frac{a \sin\theta_h}{\lambda}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin\theta_0}{\lambda}\right)}{\frac{\pi a \sin\theta_0}{\lambda}} \quad (6)$$

整理后得:

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi Nd}{\lambda} \sin\theta_h - \sin\theta_0\right)}{N \sin\left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin\theta_h - \sin\theta_0\right)} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin\theta_h}{\lambda}\right)}{\sin\theta_h} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi a \sin\theta_0}{\lambda}\right)}{\sin\theta_0}$$

这是一个超越方程,用 Matlab 作图,显示半功率点宽度随相控角度的不同而变化的情形,如图 3。

图 3 半功率点开角随偏转角的变化图

其中: $d=0.5$, 实线代表不考虑阵元宽度的理想半功率点开角值, --- 代表阵元宽度 $a=0.2\lambda$ 时的值, 代表 $a=0.4\lambda$ 时的值。

由图 3 可以看出,对理想的均匀线列阵,在偏转角小于一定角度时,半功率点开角值比实际的线性相控阵的值要稍微低一些,但对于不同的阵元宽度, $a=0.2\lambda$, $a=0.4\lambda$ 时的半功率点宽度值差别不大,它们的值几乎是相等的,尤其是在相控阵偏角较小时,它们的图线几乎完全重合。

4 结束语

线性相控阵和其它聚焦控制方式相比,显然有更多的优越性。通过增加阵元的宽度可以减小由于阵元数的增加而带来的问题,而且也增大了声压,提高了信噪比。研究发现,阵元宽度对波束的指向性存在一定的影响,但同时它对主瓣半功率点宽度的影响是非常有限的,在简化的情况下,可以考虑用均匀的线列阵即忽略阵元宽度,来取代实际相控阵进行计算,以提高运算的效率。

参 考 文 献

- [1] Shi Chang W ooh, Y ijun Shi. Influence of phased array element size on beam steering behavior[J]. Ultrasonics, 1998, 36(6): 737-749.
- [2] Tumbull D H, Foster S F. Beam steering with pulsed two-dimensional transducer array[J]. IEEE Transaction on UFFC, 1991, 38(4): 320-333.
- [3] 栾桂东, 张金铎, 王仁乾. 压电换能器和换能器阵(下册)[M]. 北京: 北京大学出版社, 1990. 176-205.

(上接第 60 页)

期刊: 作者·题目[J]·杂志名称, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码。

书: 作者·书名[M]·出版地: 出版者, 出版年· 起止页码。

6. 稿件请一式两份, 另通过 E-mail 传送一份到本编辑部, 文中如有插图, 应将插图的位置以方框示出或给出, 写明图序, 并用中文标注图题和图注。

7. 来稿文责自负, 请勿一稿两投。本部收稿后 7 天内函告作者稿件的登记编号。稿件经专见的答复或修改说明。3 个月内将稿件处理意见答复作者。未被刊用的稿件恕不退还, 请自留底稿。

8. 来稿请写明作者本人的工作单位、通讯地址、联系电话及 E-mail 地址, 另因统计的需要请附第一作者的出生年月、性别、民族、籍贯、职称(或 XX 研究生)、从事的工作或研究方向。

9. 稿件一经刊用, 即按规定付给稿酬, 并寄赠当期刊物两册。我们热烈欢迎广大声学科技工作者及高校师生向本刊投稿。

10. 来稿请寄: 上海市小木桥路 456 号《声学技术》编辑部收 邮编: 200032

电话: (021) 64048159-119 传真: 64174105 E-mail: sxjs@21cn.com

《声学技术》编辑部